

GOED bezig

Dit is de eerste nieuwsbrief over het project GOED bezig! 2.0. In deze nieuwsbrief wordt de stand van zaken van het project toegelicht.

Inleiding

In de gemeenten Olst-Wijhe, Ommen en Twenterand wordt het project GOED bezig! 2.0 uitgevoerd. Met dit project wordt de behoefte van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers aan voorzieningen binnen de gemeente onderzocht. Daarnaast wordt het beschikbare aanbod voor deze mensen in kaart gebracht. Op basis van deze informatie wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een dementievriendelijke gemeente.

Het project is gestart op 15 juli 2024 en loopt tot 15 maart 2025. Het project wordt gefinancierd met een subsidie vanuit het ZonMw-programma *Aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente*. De projectleiding is, in opdracht van de drie gemeenten, belegd bij Evenmens. Namens beide andere gemeenten fungeert Twenterand als hoofdaanvrager van het projectbudget.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

INLEIDING

HET PROJECT OP HOOFDLIJNEN

SAMENWERKING

DE STAPPEN BINNEN HET PROJECT

UITKOMSTEN VAN DE UITVRAAG OP HOOFDLIJNEN

DE TIEN DOELSTELLINGEN VOOR EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE (BIJLAGE)

Samenvatting - het project op hoofdlijnen

Het project is gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers die in de gemeente Olst-Wijhe, Ommen of Twenterand wonen. Onder dementie verstaan we geheugenproblematiek in de niet pluisfase, beginnende dementie en dementie in een gevorderde fase.

Doelstelling van het ZonMw programma

Gemeenten faciliteren om hun aanbod aan dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie vraaggericht, toegankelijk en toekomstbestendig te maken.

Doelstelling van het project GOED bezig! 2.0

Het creëren van een passend aanbod van voorzieningen en betekenisvolle (dag)activiteiten.

Om deze doelstelling te realiseren zijn de beschikbare voorzieningen en activiteiten voor inwoners met dementie geïnventariseerd en vastgelegd in een regiobeeld per gemeente. Daarnaast is bij inwoners met dementie en hun mantelzorgers een uitvraag uitgevoerd naar hun behoefte aan voorzieningen en activiteiten. Beroepskrachten die binnen de gemeenten actief zijn in dementiezorg is gevraagd naar hun ideeën en inzichten.

De bevindingen hieruit worden vastgelegd in een gezamenlijke visie per gemeente, geformuleerd tijdens een bijeenkomst van de projectgroep. Tijdens een klankbordlunch wordt de visie besproken met een groep van ervaringsdeskundigen, waarna de visie in samenwerking met het lokale dementienetwerk wordt vertaald naar een breed gedragen plan van aanpak.

Samenwerking

Bij het project zijn inwoners met dementie en hun naasten betrokken als ervaringsdeskundigen. Daarnaast werkt Evenmens binnen het project samen met lokale partners in zorg en welzijn, waaronder Carinova, CarintReggeland, Saxenburgh, Ut Huus, TMZ, ZorgAccent, De Vriezenhof, ZorgSaam, de Klup en andere binnen de een of meer van de drie gemeenten actieve aanbieders.

De stappen binnen het project

Aantal inwoners met dementie

Door *Alzheimer Nederland* wordt jaarlijks de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners met dementie gepubliceerd. Voor de drie gemeenten is tot 2050 onderstaande prognose afgegeven.

	<i>inwoners (CBS januari 2024)</i>	2023	2030	2040	2050
Olst-Wijhe	18.835	340	450	670	870
Ommen	19.035	360	490	710	890
Twenterand	34.073	530	690	900	1.100

Deze verwachting laat een structurele toename zien van het aantal inwoners met dementie. Voor de overheid is dit aanleiding geweest voor het starten van de Nationale Dementie Strategie 2021-2030, waarvan het ZonMw-programma deel uitmaakt.

Regiobeeld

Het regiobeeld is opgesteld voor intern gebruik binnen het project. Het wordt gebruikt als basis om de uitgevraagde behoefte aan voorzieningen en activiteiten aan te relateren.

Per gemeente zijn de volgende onderwerpen in kaart gebracht:

- Informatie over de omvang van de doelgroep.
- Voorspellingen over ontwikkelingen doelgroep in de komende vijf jaren.
- Inventariseren van het huidige aanbod en ontwikkelingen in het komende jaar.
- Overzicht van aanbieders en gebruik van voorzieningen.

Uitvraag van behoefte van inwoners en inzichten van beroepskrachten

Door middel van een (online) vragenlijst zijn per gemeente de wensen en behoeften van de inwoners met geheugenproblemen, en van hun mantelzorgers, ten aanzien van het aanbod van voorzieningen en (dag)activiteiten geïnventariseerd. Bij het invullen van de vragenlijst hebben de respondenten, indien gewenst, gebruik kunnen maken van ondersteuning door een beroepskracht.

De beroepskrachten van zorg- en welzijnsorganisaties die werkzaam zijn in een van de drie gemeenten hebben door middel van een vragenlijst inzicht gegeven in hun eigen visie en ervaring met betrekking tot dementiezorg.

De uitkomsten van de uitvraag zijn vastgelegd in een rapportage per gemeente. Verderop in deze nieuwsbrief worden deze uitkomsten op hoofdlijnen gepresenteerd.

Gezamenlijke visie, klankbordgroep en plan van aanpak

Tijdens een bijeenkomst van de projectgroep per gemeente vindt een presentatie plaats van de uitkomsten van de uitvraag. Op basis van de tien doelstellingen voor een dementievriendelijke gemeente, die door *samendementievriendelijk.nl* zijn opgesteld, wordt door de deelnemers aan de projectgroep een gezamenlijke visie geformuleerd. In de bij deze nieuwsbrief gevoegde bijlage worden de tien doelstellingen benoemd en kort toegelicht.

Voor Ommen en Twenterand heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden op 26 november, in Olst-Wijhe zal deze op 21 januari plaatsvinden.

De uitkomst van de uitvraag en de visie worden in januari of februari per gemeente gedeeld en besproken met een gespreksgroep van ervaringsdeskundigen (klankbordgroep). Op basis van deze bespreking en de beschikbare input stelt Evenmens per gemeente een concept plan van aanpak op, in afstemming met het lokale dementienetwerk. Dit plan vormt de basis voor een plan van aanpak per gemeente om te komen tot een dementievriendelijke gemeente.

Ook de plannen van aanpak worden geformuleerd aan de hand van de tien doelstellingen voor een dementievriendelijke gemeente. Per doelstelling worden voor de betreffende gemeente acties en prioriteiten vastgesteld en gekoppeld aan een begroting, waarna het plan van aanpak aan de gemeente wordt aangeboden. Vervolgens neemt het lokale dementienetwerk het plan in beheer en ziet toe op de uitvoering ervan.

Door de plannen van aanpak te formuleren op basis van deze tien doelstellingen wordt voor alle drie gemeenten een uniform format gehanteerd, waardoor onderlinge uitwisseling van inzichten en ervaringen wordt vereenvoudigd.

Dit format is eerder gehanteerd naar aanleiding van ZonMw-projecten in de vier andere gemeenten binnen het werkgebied van Evenmens, om ook daar de status *dementievriendelijk* te verkrijgen.

In dit kader is het vermeldenswaard dat de gemeente Hellendoorn op 17 december als eerste Twentse gemeente door Alzheimer Nederland het certificaat *Dementievriendelijke gemeente* uitgereikt heeft gekregen.

Uitkomsten van de uitvraag op hoofdlijnen

Per gemeente is in de periode van september tot november een online vragenlijst opgezet en zijn bij de binnen de gemeenten actieve zorgorganisaties bekende mensen met dementie uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Daarnaast bestond de mogelijkheid de vragenlijst op papier in te vullen. Indien hieraan behoefte was kon de vragenlijst met behulp van een beroepskracht worden ingevuld.

Respons per gemeente

Olst-Wijhe	respons = 49	18 mensen met dementie en 31 mantelzorgers
Ommen	respons = 25	6 mensen met dementie en 19 mantelzorgers
Twenterand	respons = 71	37 mensen met dementie, waarvan 2 jongdementie, en 34 mantelzorgers

Activiteiten

De respondenten met geheugenproblemen geven aan voorkeur te hebben voor ontspannende, rustige activiteiten, met name in de eigen buurt. De meest genoemde activiteiten zijn wandelen of rustig bewegen, het doen van spelletjes, puzzelen of een dagje uit. Ook activiteiten als dansen, zwemmen of bewegen en zingen en muziek maken zijn gewild. Drempelverlagende factoren voor deelname aan activiteiten zijn samen met een bekende gaan, vervoer, een activiteit in de eigen buurt en vooraf een herinnering ontvangen.

Mantelzorgers geven in ongeveer een derde van de reacties aan dat hun naaste met geheugenproblemen behoefte heeft aan activiteit op een vastliggend moment (dagelijks, wekelijks, maandelijks). Eveneens ongeveer een derde geeft aan dat hun naaste dit incidenteel wil en een derde geeft aan dat hun naaste geen behoefte heeft aan activiteiten. In Twenterand geeft een respondent met jongdementie aan behoefte te hebben aan een lokale lotgenotengroep.

Vrijwilligerswerk

Personen met geheugenproblemen zijn slechts beperkt nog in staat tot het doen van vrijwilligerswerk, of hebben hier behoefte aan. Een klein deel van de respondenten voert al vrijwilligerswerk uit.

Ontmoetingscentrum en dagbesteding

Bezoekers van een Ontmoetingscentrum (OC) of dagbesteding zijn tevreden over het aanbod. Van de inwoners die geen bezoek brengen aan een OC of dagbesteding geeft driekwart aan een dergelijke voorziening in de eigen buurt op prijs te stellen.

Respijtzorg

Een derde van de mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan respijtzorg (tijdens vakantie, een paar uurtjes thuis of langer buitenshuis). In Olst-Wijhe is dit twee derde. Tegelijk geven beroepskrachten aan dat mantelzorgers niet graag hun naaste achterlaten.

Activiteiten mantelzorger

Het merendeel van de mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan herkenning, steun en een luisterend oor, en aan informatie en professionele begeleiding.

Drempelverlagende factoren voor mantelzorgers om deel te nemen aan activiteiten zijn nabijheid van de activiteit, samen met de naaste naar een activiteit gaan en opvang voor de naaste. Een klein deel van de respondenten opteert voor beter passend aanbod.

Beroepskrachten

Door beroepskrachten is aangegeven dat vooraf kennismaken met contactpersoon drempelverlagend werkt voor deelname aan activiteiten, en dat activiteiten zodanig moeten zijn ingericht dat deelnemers zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen, of eenvoudig kunnen aansluiten.

Opmerkingen

Er wordt in Olst-Wijhe aandacht gevraagd voor een veilige route (oversteekplaatsen) naar activiteiten.

De rapportage per gemeente kan worden opgevraagd bij bplaisier@evenmens.nl

Volgende nieuwsbrief

We verwachten in maart een afsluitende nieuwsbrief uit te brengen.

Vraag om input van casemanagers en ervaringsdeskundigen

Via deze nieuwsbrief willen we aan ervaringsdeskundigen, casemanagers en andere belangstellenden de vraag voorleggen of zij zich herkennen in de geschetste stand van zaken en in de voorgenomen acties.

Vanzelfsprekend staan we open voor suggesties en adviezen van enthousiaste meedenkers, zodat we gezamenlijk een optimaal projectresultaat kunnen bereiken.

Reacties kunnen worden gericht aan bplaisier@evenmens.nl

De tien doelstellingen voor een dementievriendelijke gemeente

Het doel van samendementievriendelijk.nl is de groeiende groep van mensen met dementie nu en in de toekomst vroegtijdig en op maat kunnen begeleiden. Om dit te ondersteunen zijn onderstaande tien doelstellingen geformuleerd.

De tien doelstellingen

- 1 Weg met het taboe > Naar een andere beeldvorming
- 2 Inzicht biedt uitzicht > Naar meer kennis
- 3 Mensen met dementie tellen mee > Naar betere integratie
- 4 Samen > Naar meer ontmoetingen
- 5 Voor jong en oud > Maak meer contact tussen generaties
- 6 Warme zorg > Naar meer welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
- 7 Burgers zoals u en ik > Naar meer autonomie
- 8 Iedereen Welkom > Naar lagere drempels
- 9 Veilig thuis > Naar een veiliger samenleving
- 10 Gemeente breed > Naar de mobilisatie van een hele gemeente

Hieronder worden de doelstellingen kort toegelicht.

1. Weg met het taboe > Naar een andere beeldvorming

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief, dat blijkt ook uit landelijk onderzoek. Het is daarom belangrijk om het taboe rondom dementie weg te nemen. Dit is de basis voor een dementievriendelijke gemeenschap. Veel inwoners weten niet wat dementie precies inhoudt en vinden het daardoor lastig om mee om te gaan.

2. Inzicht biedt uitzicht > Naar meer kennis

Een gebrek aan kennis over dementie is de oorzaak van problemen in het omgaan met mensen met dementie. Er is veel informatie beschikbaar, maar niet iedereen is hiervan op de hoogte of kan de weg hiernaar toe vinden. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen kennis over dementie krijgen.

3. Mensen met dementie tellen mee > Naar betere integratie

Veel mensen met dementie voelen zich buitengesloten. Projecten die streven naar een betere integratie van mensen met dementie zijn dan ook essentieel. Dit verbetert voor hen de kwaliteit van leven.

4. Samen > Naar meer ontmoetingen

Veel mensen met dementie en hun mantelzorgers leven geïsoleerd en hebben weinig contact met andere mensen. Projecten die erop gericht zijn op ontmoetingen zijn onmisbaar om dat gevoel van isolement te verkleinen.

5. Voor jong en oud > Maak meer contact tussen generaties

Er zijn weinig ontmoetingen tussen de verschillende generaties. Bijzondere vormen van ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen kunnen leiden tot een andere beeldvorming bij jonge mensen en het vergroten van het welzijn bij ouderen.

6. Warme zorg > Naar meer welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

De gezondheidszorg in Nederland kan altijd beter. Het doel is zorg en ondersteuning, met meer persoonlijke aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit is belangrijk voor het vergroten van het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

7. Burgers zoals u en ik > Naar meer autonomie

Mensen met dementie worden vaak betutteld en er wordt vaak over hen gepraat in plaats van met hen. Veel mensen met dementie willen juist autonoom functioneren en als zelfstandige burger worden behandeld. Dit vraagt om een andere houding bij hun omgeving.

8. Iedereen Welkom > Naar lagere drempels

Onbewust werpen wij in onze maatschappij vaak zowel fysieke als psychologische drempels op voor mensen met dementie. Bijvoorbeeld in het verenigingsleven, in de contacten met de gemeente en in de openbare ruimte. Toegankelijkheid en inclusie is een belangrijk streven voor een (dementie)vriendelijke gemeenschap.

9. Veilig thuis > Naar een veiliger samenleving

Mensen met dementie kunnen soms zowel binnen als buiten in onveilige situaties terecht komen. Daarom is het van belang alert te zijn en adequaat te reageren, zeker voor bijvoorbeeld politiemensen, winkeliers, wijkbewoners en hulpverleners, woningbouw.

10. Gemeente breed > Naar de mobilisatie van een hele gemeente

Lokale werkgroepen dementie kunnen kiezen voor een integrale benadering over domeinen en sectoren heen. Om dit te verwezenlijken is een langetermijnvisie, meerjarige aanpak en een breed draagvlak nodig.